

digibe berufswahl begleitung			
	BEGLEITUNG WIRD DIGITAL	DIGIBE BRINGT'S	EINLADUNG ZUR TEILNAHME

DIGIBE

DIGITALE BEGLEITUNG IM BERUFSWAHLPROZESS

Reflexive Fähigkeiten sind im Berufswahlprozess zentral. Sie helfen, unterschiedliche Eindrücke zu verarbeiten, Ziele zu entwickeln und Entscheidungen vorzubereiten. Das ist in der heutigen Berufswelt, die durch tief greifende technologische oder sozioökonomische Entwicklungen geprägt ist, wichtiger denn je. Doch oft fehlen im schulischen Alltag die Zeit und die Ressourcen, um alle Schülerinnen und Schüler genau dort zu unterstützen, wo sie in ihrem Berufswahlprozess stehen.

Hier hilft das Online-Tool *digibe*. Digital und individuell können die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, wo sie Unterstützung benötigen, und ihre Reflexionsfähigkeit selbstständig entwickeln. Dies unterstützt und entlastet auch die Lehrerinnen und Lehrer. *digibe* kann nahtlos in den Unterricht in Berufsorientierung integriert werden. Das Ziel ist, damit auch ihre Kompetenzen in der Berufswahl und zur Laufbahnplanung zu entwickeln und insgesamt transformative Lernprozesse zu fördern. So erlangen Schülerinnen und Schüler neue und erweiterte Perspektiven auf die Berufs- und Ausbildungswelt.

Wir laden Schulen, Lehrerinnen und Lehrer ein, mit ihren Klassen am Forschungsprojekt *digibe* teilzunehmen.

[Melden Sie sich jetzt an!](#)

Auf einen Blick

digibe ist ein Online-Tool zur Förderung der Reflexion, des Lernens und der Entwicklung im Berufswahlprozess. Im Fokus steht die Qualität der Berufswahl.

digibe unterstützt Lehrerinnen und Lehrer in der individuellen Begleitung der Schülerinnen und Schüler.

digibe nimmt Bezug auf den Lehrplan 21, Modul Berufsorientierung, sowie auf aktuelle Forschungsergebnisse zum lebenslangen Lernen und der Gestaltung nachhaltiger und sinnstiftender Lebensläufe.

digibe stützt sich auf die Theorie des transformativen Lernens. Die Reflexionsfähigkeit während des Berufswahlprozesses ist eine wichtige Voraussetzung zur Gestaltung sinnstiftender Berufs- und Bildungslaufbahnen. Transformation heisst, dass Schülerinnen und Schüler lernen, die Berufswelt anders zu sehen und zu entdecken, basierend auf ihren Erfahrungen.

digibe bringt's

Eigenständige, stimmige und gut begründete Entscheidungen für eine passende Anschlusslösung zu treffen ist wichtig. Dies setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler im Berufswahlprozess selbst ihr aktuelles und zukünftiges berufliche Umfeld kennenlernen. Und dass sie lernen, mit dieser komplexen Situation umzugehen.

Die Berufswahl braucht Zeit, da diesem Entwicklungs- und Lernprozess zugrunde liegen. Es sollen karrierebezogene Kompetenzen, die über die erste Ausbildungs- und Berufswahl hinaus wichtig sind, erlangt werden.

***digibe* ist als Element im Unterricht in Beruflicher Orientierung** konzipiert, das Lehrerinnen und Lehrer unterstützt. *digibe* ist digital und individuell anwendbar. Für Lehrerinnen und Lehrer, die mit dem Berufswahl-Portfolio, mit dem Berufswahltagbuch oder anderen Unterlagen arbeiten, ist *digibe* eine ideale Ergänzung.

Es ist fast wie bei einer individuellen Begleitung - nur online! Alle Schülerinnen und Schüler werden in regelmässigen Abständen zu einer Bilanzierung ihres Berufswahlprozesses aufgefordert. Sie werden gefragt, wo sie im Berufswahlprozess stehen, was sie machen und mit welchen Themen sie sich aktuell auseinandersetzen.

***digibe* bezieht sich auch auf den Lehrplan 21**, Modul Berufsorientierung, und die darin formulierten Kompetenzbereiche: Persönlichkeit, Berufs- und Arbeitswelt, Entscheidung sowie Planung und Umsetzung.

Im Forschungsprojekt der PH FHNW, HAP FHNW und PHBern, finanziert vom SBFI, prüfen wir mittels einer Längsschnittstudie, ob *digibe* zu einer Verbesserung des Berufswahlprozesses und der Berufswahl beitragen kann.

Projektteam

n | w Fachhochschule Nordwestschweiz
Pädagogische Hochschule

n | w Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Angewandte Psychologie

PHBern
Pädagogische Hochschule

Dr. Christof Nägele,
Projektleitung, PH FHNW
christof.naegele@fhnw.ch

Prof. Dr. Albert Düggele,
PH FHNW
Prof. Dr. Barbara E. Stalder,
PH Bern
Prof. Dr. Benedikt Hell,
APS FHNW

Das Projekt wird durch das
SBFI unterstützt.

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI

Treffen Sie uns...

Vereinbaren Sie einen Bespre-
chungstermin direkt über

Doodle:

<https://tinyurl.com/ymjhpp5a>

Einladung zur Teilnahme

Teilnehmen können alle Klassen auf der Sek I, vom siebten bis ins neunte Schuljahr. Wir laden Schulen, Lehrerinnen und Lehrer herzlich ein, sich mit ihren Klassen an der Studie zu beteiligen. Wir streben an, dass möglichst viele Schulen in der Deutschschweiz am Forschungsprojekt teilnehmen.

In den **digibe-Klassen** werden die Schülerinnen und Schüler sechs Mal pro Schuljahr aufgefordert, sich jeweils für eine Lektion online in *digibe* zu begeben und dort selbstständig selbstgewählte Reflexionsaufgaben zu lösen. Jeweils drei Tage später füllen sie einen kurzen Fragebogen aus. Damit messen wir den Effekt der Reflexion und deren Entwicklung. Den Schülerinnen und Schülern steht es frei, sich zusätzlich jederzeit in *digibe* anzumelden und Reflexionsaufgaben zu lösen.

In der **Kontrollgruppe** nehmen Klassen teil, die sechs Mal pro Schuljahr einen kurzen Fragebogen zum Verlauf ihres Berufswahlprozesses ausfüllen. Ansonsten bleibt der Unterricht in Beruflicher Orientierung unverändert. Diese Gruppe ist sehr wichtig, da sie die Erforschung der Effekte durch *digibe* absichert.

Wie erwarten und untersuchen Effekte vom siebten bis ins neunte Schuljahr. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst lange im Projekt mitmachen. Schulen, Lehrerinnen und Lehrer können mit einer 7. Klasse für drei Jahre, mit einer 8. Klasse für zwei Jahre oder einer 9. Klasse für ein Jahr teilnehmen. Es können auch alle Klassen der Sekundarstufe I eines Schulhauses teilnehmen. Dies gibt den Schulen Planungssicherheit und erlaubt es, *digibe* in den Unterricht in Beruflicher Orientierung einzubetten.

Wir informieren die Schulen, Lehrerinnen und Lehrer fortlaufend über das Projekt und die Reflexion der Schülerinnen und Schüler. Jährlich laden wir die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer zu einem Online-Workshop ein; mit Inputs und Diskussionen zum Forschungsprojekt.

Ein Anmeldung ist ab sofort möglich. Bei Fragen können Sie sich gerne an die Projektleitung christof.naegele@fhnw.ch wenden.

Die Vorteile

Die individuelle **Berufswahlkompetenz** der Jugendlichen wird gestärkt.

Der **Unterricht in Berufsorientierung** an Schulen wird vor Ort weiterentwickelt.

Digitale Technologien werden im Prozess der Berufsorientierung systematisch eingesetzt und auf deren Wirkung geprüft.

Bestehende **Berufswahltheorien** werden mit dem spannenden Ansatz des transformativen Lernens stärker in Verbindung ge-

Anmelden

Termin vereinbaren

digibe

Digitale Begleitung im Berufswahlprozess
Reflektierte Berufsorientierung und Ausbildungswahl

Einstieg und Umsetzung

Anmeldung und Einstieg im 7., 8. oder 9. Schuljahr **01**

www.digibe.ch/anmeldung

Juni - August

Zustellung schriftlicher Unterlagen
Online-Treffen mit Lehrerinnen und Lehrern, ca. 1 Stunde, nach Vereinbarung

02 Einführung *digibe* in Klassen

August - Oktober

Online-Unterstützung der Lehrperson durch das Projektteam & Basismessung
2 Lektionen

digibe individuell und digital nutzen **03**

August, November
Februar, April, Mai, Juni

Schülerinnen und Schüler arbeiten mit *digibe*, entwickeln ihre Reflexionsfähigkeit in einem transformativen Lernprozess
jeweils 1 Lektion

04 Wirkt *digibe*?

August, November,
Februar, April, Mai, Juni*

Zwischenmessung immer ca. 3 Tage nach Nutzung von *digibe*

*Abschluss im 9. Schuljahr **05**

Juni

Schlussmessung jeweils nur für das 9. Schuljahr, 2 Lektionen

